

YANGI O'ZBEKISTON IQTISODIY DIPLOMATIYASINING ISTIQBOLLARI

Muxammadiyev Jovli Eshtemirovich¹

¹Chirchiq Oliy Tank Qo'mondonlik Muhandislik
bilim yurti, katta o'qituvchisi.

Eshtemirov Shohjahon Jovli o'g'li²

²Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,
Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti 1-bosqich talabasi
+998903382412

tohiomon12@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7498180>

Annotatsiya. O'zbekiston taraqqiyoti o'zining hozirgi bosqichiga birdaniga va uzoq kurashlarsiz yetib kelgani yo'q. Buning uchun O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy munosabatlari, tashqi siyosati va diplomatiyasi taraqqiyotidagi muhim o'rinlarini eslab o'tish kifoya.

O'zbekiston iqtisodiy-diplomatiyasini rivojlantirishning asosiy ustunlari bo'lgan, turizm, tashqi savdo hamda xalqaro tashkilotlardagi faol ishtirokini ta'minlash va ularning istiqbollari davlatning nafaqat tashqi siyosati balki siyosiy va iqtisodiy erkinligi, suverenitetni mustahkamlash va keskin ijtimoiy-siyosiy muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun katta ahamiyatga egadir.

Kalit so'zlar: diplomatiya, turizm, siyosat, suverenitet, iqtisodiy-diplomatiya, merkantilizm, fiziokratizm, eksport, import.

Аннотация. Развитие Узбекистана не достигло своей нынешней стадии сразу и без длительной борьбы. Для этого достаточно вспомнить важное место Узбекистана в развитии международных экономических отношений, внешней политики и дипломатии.

Основными столпами развития экономико-дипломатической деятельности Узбекистана являются туризм, внешняя торговля и обеспечение активного участия в международных организациях, перспективы которых имеют большое значение не только для внешней политики государства, но и для политической и экономической свободы, укрепления суверенитета и успешного решения острых социально-политических проблем.

Ключевые слова: : дипломатия, туризм, политика, суверенитет, экономика-дипломатия, меркантилизм, физиократизм, экспорт, импорт.

Abstract. The development of Uzbekistan has not reached its current stage at once and without long struggles. To do this, it is enough to remember the important places of Uzbekistan in the development of international economic relations, foreign policy and diplomacy.

The main pillars of the development of economic and diplomacy of Uzbekistan, ensuring active participation in tourism, foreign trade and international organizations and their prospects are of great importance for the successful solution of not only the foreign policy of the state, but also political and economic freedom, strengthening sovereignty and acute socio-political problems

Keywords: diplomacy, tourism, politics, sovereignty, economic-diplomacy, mercantilism, physiocratism, Export, import.

Iqtisodiy diplomatiya haqida gap olib borishdan avval “diplomatiya” va “iqtisodiy-diplomatiya” soʻziga tushunchasini belgilovchi maʼlum fikrlarni koʻrib oʻtaylik. Ingliz diplomatiyasining taniqli arbobi E.Satou “diplomatiya” tushunchasini shunday izohlaydi: Diplomatiya – suveren davlatlar hukumatlari oʻrtasidagi rasmiy aloqalar olib borishda aql idrok va mulozamatni qoʻllay olishdir., Iqtisodiy-diplomatiya davlat tashqi siyosatini ajralmas va muhim qismi boʻlib, oʻz navbatida diplomatiyani ichiga oluvchi, davlat iqtisodiy muammolarini xalqaro miqyosda hal etuvchi va uning ximoyasini taʼminlovchi hamda koʻplab investitsiyalarni jalb etishga xizmat qiluvchi faoliyat turlaridan biridir.

Har qanday munosabatlarning asosi, xoh u xalqaro boʻlsin, xoh shaxsiy, bu oʻzaro ishonchligi maʼlum. Ishonchni shakllantirishning bir qator yoʻllari mavjud boʻlib ulardan biri turizm va sportning jamiyatda yuksalishidir.

Turizmning xalqaro munosabatlardagi oʻrni.

Ishonch egallashning muqobil yoʻli deb turizmning rivojini misol keltirish mumkin. Millatlar hamdoʻstligi, ularning Oʻzbekiston haqidagi iliq fikr va taasurotlari keyinchalik shu millat bilan oʻzaro munosabat olib borishga mustahkam poydevor boʻla oladi. Shuning uchun ham, yurtimizda turizm va sport uchun qaratilayotgan tashabbuslar buning yaqqol isboti deyishimiz mumkin. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “ Turizm, sport va madaniy meros sohalarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 2021-yil 6-apreldagi PF-6199-son Farmonida Turizm va sport vazirligi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qoʻmitasining huquqlari, majburiyatlari va shartnomalari, shu jumladan xalqaro shartnomalari boʻyicha huquqiy vorisi hisoblanishi belgilansin, shuningdek turizm xizmatlarining tashqi va ichki bozorlarida marketing tadqiqotlari olib borishga, tarixiy-madaniy merosni keng targʻib qilishga, mamlakatimizning turizm qiyofasini saqlab qolish va rivojlantirishga, milliy turizm mahsulotlari va brendlarning xalqaro turizm bozorlariga kirib borishiga

yo'naltirilgan faol reklama-axborot siyosatini amalga oshirish, ichki, kirish va chiqish turizmini kompleks rivojlantirishning milliy va hududiy dasturlari ishlab chiqilishini muvofiqlashtirish, xalqaro standartlarga muvofiq bo'lgan turizm infratuzilmasini rivojlantirishga investitsiyalarni, shuningdek, xalqaro moliya institutlari va boshqa tashkilotlarning kreditlari va grantlarini jalb etish, davlat organlari va tashkilotlar, shuningdek, respublikaning xorijdagi diplomatik vakolatxonalarini Turizm va sport vazirligining murojaatiga ko'ra tegishli ma'lumotlarni o'rnatilgan tartibda taqdim etadi deyilgan. Iqtisodiy g'oyalar tahlili va takliflar.

Iqtisodiy ta'limotlar tarixidan bizga ko'pgina iqtisodiy nazariyalar ma'lum, xususan merkantilizm g'oyalari, fiziokratizm va ko'plab boshqa iqtisodchi olimlarning qarashlari. Bundan kelib chiqib shuni ta'kidlash joizki, barcha maktab vakillari o'z davri uchun eng mutanosib yo'l tutib, bugungi kunga ko'pgina tajriba va xulosalarni me'ros qoldirgan. Dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlari merkantilizmning asosiy bosh g'oyasi bo'lgan tashqi savdoda davlatning tabiiy boyliklarini sotishga bo'lgan cheklovlar va shu tartibda boshqa davlatlarga bo'lgan Tovar eksport hajmini oshirish va importni imkon qadar kamaytirish, buning uchun tayyor mahsulot sotib olishni qisqartirib, o'z mamlakatida ishlab chiqarish sharoiti bo'lmagan tovarlarni (iqlim yoki yirik mehnat yoki kapital talab qiluvchi) xom material holatida olib kelishni yo'lga qo'yishi ham proteksionizmni aks ettirayotgan hozirgi kunda keng qo'llanilayotgan iqtisodiy nazariyaning amaliyotda isbotidir. Cheklangan resurs bazasiga va tor ichki bozorga ega bo'lgan mamlakatlar o'z ehtiyoji uchun zarur bo'lgan tovarlarni samaradorlik va yuqori sifatlilik darajasi bilan ishlab chiqarish imkoni bo'lmaydi, va bu kabi davlatlarga tashqi savdoning ro'li katta ahamiyat kasb etadi, shuning uchun ham bunday mamlakatlar kerakli tovarlarni qo'lga kiritishda import yo'lini asosiy yo'l deb belgilaydi.

Hozirgi jahon rivojining xususiyatli belgisi tashqi iqtisodiy aloqalarning, avvalo tashqi savdoning tez o'sishi hisoblanadi. O'zbekistonning tashqi savdo xalqaro kelishuvlarining ishlab chiqarish, ilmiy-texnika va boshqa shakllari (kadrlarni tayyorlash, turizm va h.k.) bilan bir qatordagi xalqaro iqtisodiy munosabatlari sezilarli darajada.

So'nggi yillar mobaynida davlat iqtisodiyoti uchun ko'plab tahlikali vaziyatlar (Covid-19) bo'lishiga qaramasdan 2020-yilda O'zbekistonga 6,6 milliard dollar to'g'ridan to'g'ri xorijiy sarmoya kirib kelgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida" gi PF-60-

son Farmoniga muvofiq, tashqi savdoni tartibga solish mehanizmlarini takomillashtirish, mahalliy tadbirkorlik subyektlarining eksport faoliyatini har tamonlama qo'llab quvvatlash va rag'batlantirish uchun mahsulot eksportini kengaytirish maqsadida ko'plab imtiyozlar belgilandi.

Tanganing ikkinchi tarafi bo'lganidek, iqtisodiy resurslarning aylanishi mamlakatlar o'rtasida mamlakat ichidagiga qaraganda ancha past bo'ladi. Masalan, ishchilar mamlakat ichida viloyatdan viloyatga, hududdan hududga erkin o'tishi mumkin. Mamlakatlar o'rtasidagi til va madaniy to'siqlardan tashqari migratsiyaga qattiq cheklovlar mavjud.

Har bir mamlakat har xil valyutadan foydalanadi. Bu mamlakatlar o'rtasida xalqaro savdoni amalga oshirishda muayyan qiyinchiliklar tug'diradi.

Bizning keyingi yillarda iqtisodiy-diplomatiya sohasida qo'lga kiritgan yutuqlarimiz, avvalo, mamlakatimiz ichki va tashqi siyosati ravnaqi va iqtisodiyotini tubdan tarkibiy o'zgartirish, qisqa muddatda biz uchun mutlaqo yangi, lakomativ sifatida ishlab chiqarishni rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni sanoatda qo'llash, turli mamlakat xo'jaliklari o'rtasida Tovar va xizmatlarni ayirboshlashning jadallashuviga qaratilgan, chuqur o'ylangan va uzoq istiqbolga mo'ljallangan ishlarimizning natijasidir.

References:

- 1.Qosimov.A.M. Diplomatiya asoslari – T.: Sharq, 1996. – bet 88.
- 2.Qosimov.A.M. Diplomatik va konsullik xizmati – T.; Sharq, 1998. – bet 128.
- 3.Razzoqov.A. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi – T.: Sharq, 2002. – bet 492.
- 4.Shodmonov.Sh.Sh. Iqtosodiyot nazariyasi – T.: Sharq, 2017. – bet 781.

